

ИСИШ АНОМАЛИЯ ҲОДИСАСИ

И.С. Шукуров

Тех.фан.док. профессор

М.Ш. Аббосова

Мустақил изланувчи

Shukurov Ilkhomhon Sadriavich¹

shukurov2007@yandex.ru

Abbosova Madinaxon²

^{1,2} Faculty of Architecture 140100, Samarkand state Institute of Architecture and Construction named after Mirzo Ulughbek, Uzbekistan, Samarkand, 70 Lyalazar str
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17302783>

Анотация. Мазкур илмий ишда Самарқанд шаҳри микрорайонларида сўнгги йилларда юзага келган глобал даражадаги исиш аномалиялари, уларнинг юзага келиш сабаблари, экологик ва иқтисодий оқибатлар ҳамда бундай ҳодисаларни юмшатиш бўйича илғор чора-тадбирлар ўрганилади. Урбанизация даражаси, яшил майдонлар камайиши, транспорт ҳаракати ларининг микроиқлимга таъсири статистик маълумотлар, ГИС хариталар ва сўровномалар асосида атмосфера ҳароратларининг нормадан оғиши, иқлимни кескин ўзгартирувчи омиллар таҳлил қилинди. Тадқиқот ИПСС, НАСА, Ўзбекистон Республикаси Гидрометеорология хизмати ва бошқа халқаро ташкилотлар маълумотлари асосида олиб борилган, хулоса ҳамда тавсиялар кетирилган.

Аннотация. В данной научной работе изучаются аномалии потепления на глобальном и территориальном уровнях, возникшие в последние годы в микрорайонах Самарканда, причины их возникновения, экологические и экономические последствия и передовые меры по смягчению таких явлений. Уровень урбанизации, уменьшение зеленых насаждений, влияние движения транспорта и архитектурных подходов на микроклимат на основе статистической информации, ГИС-карт и опросов анализируются отклонения атмосферных температур от нормы, факторы, резко меняющие климат. Исследование проведено на основе информации МГЭИК, НАСА, Гидрометеорологической службы Республики Узбекистан и других международных организаций, а также даны заключения и рекомендации.

Аннотатсион. This scientific work studies the global and territorial warming anomalies that have arisen in recent years in the Samarkand microdistricts, the causes of their occurrence, environmental and economic consequences and advanced measures to mitigate such phenomena. The level of urbanization, a decrease in green spaces, the impact of traffic and architectural approaches on the microclimate based on statistical information, GIS maps and surveys, atmospheric temperature deviations from the norm, and factors that dramatically change the climate are analyzed. The study was carried out on the basis of information from the IPCC, NASA, the Hydrometeorological Service of the Republic of Uzbekistan and other international organizations, as well as conclusions and recommendations.

Калит сўзлар: иссиқлик аномалияси, микроиқлим, метеорология, иқлим ўзгариши, глобал исиш, иссиқхона газлари, экологик хавф, экстремал ҳодисалар.

Ключевые слова: тепловая аномалия, микроклимат, метеорология, изменение климата, глобальное потепление, парниковые газы, экологическая опасность, экстремальные явления.

Кейвордс: thermal anomaly, microclimate, meteorology, climate change, global warming, greenhouse gases, environmental hazard, extreme events.

Кириш. Инсоният тараққиёти, урбанизация жараёнининг тезлашиши, глобаллашувнинг жадаллашуви Она сайёрамиз хавфсизлигига раҳна солиб, бир қатор масалалар билан биргаликда экологик муаммоларни ҳам келтириб чиқармоқда. Ҳозирги кунда глобал иқлим ўзгариши ва шаҳарлашувнинг ортиши билан боғлиқ равишда шаҳар муҳитларида исийш аномалиялари кузатилмоқда. Микроиқлим деб аталувчи кичик масштабдаги иқлим фарқлари, айниқса, шаҳарларда яққол намоён бўлади. Шу ўринда Самарқанд шаҳрининг микрорайонларида кузатилаётган ҳарорат тафовутлари — бу исийш аномалияси ҳодисасининг маҳаллий кўринишидир. Микрорайонлардаги кўп қаватли яшаш уйлариининг зичлиги, урбанизация, транспорт ҳаракати, асфалт ва бетон қопламаларининг кўплиги, яшил ҳудудларнинг камайиши билан боғлиқ бўлиши мумкин. Ҳароратнинг нормадан ортиқча ошиши аҳоли саломатлиги, экологик мувозанат ва энергия сарфида муаммолар келтириб чиқармоқда. Тадқиқот мазкур масаланинг долзарблигини англатади.

Асосий қисм. Шаҳар микроиқлимининг иқлим ўзгаришининг оқибатлари ҳаво ҳароратининг ошиши, чўлланишнинг кучайиши, иссиқлик тўлқинлари, қирғоқчилик, атмосфера ҳодисасининг димиқиш ҳодисаси экстермал об – ҳаво ҳодисалари орқали яхши кўриниб турибди. Иқлим ўзгариши глобал миқёсда бир хил эмас ва баъзи минтақаларда бошқаларга қараганда кўпроқ таъсир қилади. Чунки барча ҳудудларнинг мавсумий иқлим шароитлари, бино ва кўча йўлларнинг қурилишлари турличадир. Бундан ташқари яшил ҳудудларнинг етарли эмаслиги ёки намликнинг йўқлиги, булса ҳам оз миқдорда эканлигига ҳам боғлиқдир.

Қуйидаги диаграммаларда сўнгги 40 йил ичида иқлим ўзгариши Самарқанд вилоятига қандай таъсир қилганини кўришимиз мумкин. Фойдаланилган маълумотлар манбаи ЭРА5, 1979 йилдан 2024 йилгача бўлган вақт оралиғини ўз ичига олган, 30 км фазовий ўлчамлари билан глобал иқлимнинг бешинчи авлод ЭСМWF атмосфера таҳлил қилинган (1-расм).

1-Расм номи

Юқоридаги график ўртача йиллик ҳароратни баҳолашни кўрсатади. Нуқтали кўк чизиқ иқлим ўзгаришининг чизиқли тенденциясидир. Агар чизиқ чапдан ўннга кўтарилса, ҳарорат ўзгариши тенденцияси ижобий бўлади. Агар чизиқ горизонтал бўлса, унда аниқ тенденция йўқ, агар у пастга тушса, вақт ўтиши билан совуқлашишни кўрсатади. Графикнинг пастки қисмида иссиқликни англатувчи чизиқлар кўрсатилган. Ҳар бир рангли чизиқ йил учун ўртача ҳароратни ифодалайди: совуқ йиллар учун кўк, иссиқ йиллар учун қизил рангда берилган (2-расм).

2-Расм Хавонинг ўртача йиллик ҳароратни баҳолаш графиги

Юқоридаги график 1979йилдан ҳозирги кунгача ҳар ой учун ҳарорат аномалиясини кўрсатади.

Аномалия 30 йил давомида (1980-2010) исталган ойнинг ўртача иқлим кўрсаткичидан қанчалик иссиқ ёки совуқроқ эканлигини кўрсатади. Кўпгина жойларда йиллар давомида иссиқ ойлар сонининг кўпайиши кузатилади, бу иқлим ўзгариши билан боғлиқ глобал иссиқликни акс эттиради.

Минтақадаги иқлим ўзгариши, ҳаво ҳароратининг кескин иссиқлиги ва қирғоқчилик Ўзбекистон Республикасининг озиқ-овқат хавфсизлиги, аҳолиси саломатлиги, иқтисодий тармоқлари, жумладан, қишлоқ хўжалиги, энергетикаси, саноати ривожланишига ўзининг салбий таъсирини кўрсатади.

Экологик саломатлик масаласи миллийликдан халқаро миқёсда ривожланиб, Бирлашган Миллатлар Ташкилоти томонидан доимий эътиборли масалага айланди. ЖССТ маълумотларига кўра, аҳолининг саломатлик ҳолати ижтимоий-иқтисодий ривожланиш даражасига 50-60 фоизга, экологик муаммоларни ҳал этишга 20-30 фоизга ва фақат соғлиқни сақлаш тизимининг ривожланишига 15-20 фоизга боғлиқ. Аҳоли саломатлиги ва жамият фаровонлигига хавф солаётган атмосфера ҳавоси ифлосланишига қарши кураш атроф-муҳитни муҳофаза қилишда алоҳида ўрин тутди.

Ушбу муаммолардан келиб чиқиб, 2025-йил 4-5 апрел кунлари Самарқанд шаҳри муҳим глобал тадбир – Иқлим ўзгаришига бағишланган халқаро Самарқанд форуми бўлиб ўтди. Ушбу форум нафақат экологик муаммоларни муҳофаза қилиш, балки уларга жавобан аниқ ечимлар, сиёсий ва иқтисодий стратегиялар белгилашга қаратилган халқаро платформа сифатида муҳим аҳамият касб этади.

Самарқанд иқлим форуми бу нафақат экология масалаларини муҳофаза қилиш майдони, балки Ўзбекистоннинг халқаро сиёсатдаги экосиёсий позициясини кўрсатувчи муҳим қадамдир. Ушбу тадбир орқали мамлакатимиз глобал иқлим сиёсатининг фаол иштирокчисига айланиши ҳамда янги лойиҳалар, маблағлар ва шерикларга эга бўлади.

Хулоса. Тадқиқот натижаларга кўра, Самарқанд шаҳар микрорайонларида ҳаво ҳароратининг шаҳар атрофи худудларига қараганда маълум даражада иссиқроқ бўлиши кузатилади. Экологик бузилишлар яъни ҳаво ҳароратининг кескин ўзгаришлари шунингдек, шаҳарларда кўп қаватли зич қурилган турар – жой бинолари оқибатида ҳаво ҳароратининг аномал даражада иссиқлиги ҳамда "шаҳар иссиқлик ороли" феномени пайдо бўлишига олиб келмоқда. Атроф-муҳитга жиддий зарар етказаётган экологик хавф, ўрни келганда, ҳаттоки ядро талофати ва терроризмдан ҳам даҳшатлироқ бўлиб, Ер юзидаги барча халқларни тобора бу ҳақда чуқурроқ ўйлашга мажбур этмоқда. Шу сабабли ушбу мавзу бугунги куннинг энг долзабр мавзуси бўлиб келмоқда.

Инсон фаровонлигини экологик инқироз ҳисобига ошириш, яшаш шароитларини яхшилаш мақсадида табиатга жиддий зарар етказиш яқин келажакда ўзининг салбий оқибатларини кўрсатади. Айниқса йирик шаҳарларнинг зичлашиб бориши, аҳоли сонининг кўпайиб бориши, автомибол ва транспорт воситаларининг кўпайиши, яшил худудларнинг камайиши "иссиқлик ороли" лари ва иссиқлик аномалияси феноменини ва экологик муаммоларини вужудга келтирди.

Тавсиялар. Самарқанд вилояти туманлари ҳамда шаҳар ҳудудида 1979 йилдан 2024 йилгача бўлган вақт оралиғини ўз ичига олган глобал иқлимни таҳлил қилиш натижасида, бир қанча илмий тавсиялар ишлаб чиқилди:

- шаҳарсозлик ва ҳудудий режалаштиришни, кўп қаватли бинолар жойлашувини тўғри ташкил қилиш, яъни оралиқ масофаларни норматив ҳужжатлар асосида тўғри танлаш лозим.

-яшил ҳудудларни (парклар, дарахтзорлар) ташкил этиш лозим.

-кўча ва йўлларда сув хавзалари, фаввораларни кўпайтириш:

-иссиқлик чиқарувчи саноат зоналарида яшил ҳудудларни ва филтр тизимларини жорий этиш зарур;

-атмосфера ҳавосининг сифатини назорат қилиш учун мунтазам мониторинг тизимини кучайтириш лозим.

-микрорайонларда атроф – муҳитнинг иссиқлик режимини шакллантиришда маҳаллий ва хорижий тажрибаларни таҳлил қилиш ва умумлаштириш.

Ушбу иссиқлик аномалиясини биров камайтириш ҳамда қирғоқчиликни олдини олишга, ҳудудий ривожланишни оптималлаштиришга хизмат қилади.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. [хттп://сонтент.метеоблуде.ком/эн/абоут-ус](http://content.meteoblue.com/en/about-us)
2. Чристина Коппе, Сари Коватс, Герд Жендритзкй, Беттина Менне Здорове и глобальное изменение окружающей среды №2. Периоды сильной жары: угрозы и ответные меры. Соломбо – 2005г, ISBN 92-890-2280-9
3. ШНҚ 2.07.01-03-23. Шаҳарсозлик. Шаҳар ва қишлоқ аҳоли пунктлари ҳудудларини ривожлантириш ва қурилишини режалаштириш нормалари ва қоидалари. Т. 2024
4. Шукуров И. С. A study case of urban heat island intensity based on urban geometry - 2019 Vol. 9. Issue 3 (33) DOI: 10.22227/2305-5502.2019.3.2
5. Шукуров И. С. Градостроительство. Планировка сельских населенных мест. (Учебник) АСВ, 2016
6. Шукуров И. С. Исследование интенсивности городского острова тепла на основе городской планировки Строительство: «наука и образование». МГСУ, Т.9, вып. 3 (33), М.: 2019. С.1-22 Ст. 2. URL: <http://nso-journal.ru>. DOI: 10.22227/2305-5502.2019.3.2
7. Шукуров И. С. Курсовое и дипломное проектирование по градостроительству (Учебное пособие) М.: Издательство АСВ, 2015
8. Шукуров И. С. Основы инженерно-технического обустройства городских территорий (Учебное пособие) М.: Издательство АСВ, 2015
9. Шукуров И. С. Эффект городского острова тепла в формировании устойчивого градостроительства (на примере города Ханой) June 2019 Project: Case study of GIS application in analyzing Urban Heating Island phenomena in tropical climate country- XXVIII Словения- attended XXVIII Polish-Slovak-russian Theoretical Foundation of Civil Engineering/Zilina. Slovakia- in September 9-13/ 2019 Опубликовано по лицензии IOP Publishing Ltd [серия конференций IOP: Материаловедение и техника, Том 661, XXVIII семинар R-P-S 2019 г. 9-13 сентября 2019 г., Жилина, Словакия](#) Российско-польско- словацкий семинар «Теоретические основы строительства» -Жилино, 2019//IOP Conf. Series: *Materials Science and Engineering* 661 (2019) 012090.

<http://mgsu.ru/news/Nauka/XXVIIIRossiyskopolskoslovatskiysem> Slovakia: <https://svf.uni-za.sk/rsp/index.html> *Матъ. Sci. Анз.* **661** 012090 <https://doi.org/10.1088/1757-899X/661/1/012090>